

LADISLAV SUTNAR; YAŞAMI, TASARIM FELSEFESİ VE BİLGİ TASARIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Tahir Erdal
erdaltahir@gmail.com, OrcID: 0000-0001-7698-1843
Kocaeli Üniversitesi, Grafik Tasarım Bölümü, Kocaeli, Türkiye

ÖZET: Ladislav Sutnar, grafik tasarım tarihinde, öncü bir figürdür. Çalışmaları ile dijital çağın tasarım anlayışını etkilerken kendisi de Avrupa'daki Avangart hareketlerden etkilenmiştir. Sutnar'ı derinden etkileyen bu hareketlerin onun yapıtlarındaki temel tasarım ilkelerinin şekillenmesine katkı sağlamıştır.

Yapıt veri sürecinin Avrupa bağlamı ve daha sonraki Amerika evresi, bilgi tasarımı ilkeleriyle grafik tasarım felsefesini iç içe geçirerek disipline önemli katkılarda bulunmasını sağlamıştır. Yenilikçi yaklaşımı hem estetik hem de etkili tasarım yoluyla iletişimin geliştirilmesiyle ilgilidir. Ladislav Sutnar'ın netlik ve işlevselliğe odaklanan tasarım felsefesi; modern web tasarımının temel prensiplerine verdiği esin bilgilerin sistematik organizasyonunu ortaya koymuş, karmaşık bağlamdaki bilgileri basitleştirmeyi amaçlamıştır. "Görsel tasarımın eylemi" kavramını işlev, akış ve biçimin bir sentezi olarak tanımlayan Sutnar, bu bütünsel yaklaşım ile kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimi ve estetiği bir arada sunmuştur. Böylece bilgi tasarımının faydacı yapısına senkron olarak, kullanıcının etkileşimini ve bilginin görsel çekiciliğini de önemseydiğini ortaya koymuştur. Buradan hareketle Sutnar'ın bilgi tasarımı alanında geçmişle geleceğin katkısı ile oluşturduğu tasarım kültürünü ve bakış açısını günümüze bir miras olarak bırakmıştır.

ANAHTAR KELİMELEER: Ladislav Sutnar, Bilgi Tasarımı, Grafik Tasarım

LADISLAV SUTNAR; HIS LIFE, HIS PHILOSOPHY OF DESIGN, AND HIS INFLUENCE ON KNOWLEDGE DESIGN

ABSTRACT: Ladislav Sutnar is a leading figure in the history of graphic design. With his studies, he influenced the design of the digital age and was influenced by the avant-garde movements in Europe. These movements, which deeply influenced Sutnar, contributed to the shaping of the basic design principles in his works.

The European context and the later American phase have made significant contributions to discipline by intertwining the philosophy of graphic design with the principles of information design. The innovative approach is about the development of communication through both aesthetics and effective design. Ladislav Sutnar's design philosophy focusing on clarity and functionality; It has demonstrated the systematic organization of the inspired information on the basic principles of modern web design and aimed to simplify the complex information. Sutnar, who defines the concept of "action of visual design" as a synthesis of function, flow and form, presented usability, user experience and aesthetics together with this holistic approach. Thus, as synchronous to the utilitarian structure of information design, it also revealed that the user cares about the interaction of the user and the visual attractiveness of the information. From this point of view, Sutnar has left the design culture and perspective created by the past with the contribution of the past and the future in the field of information design.

KEYWORDS: Ladislav Sutnar, Information Design, Graphic Design

Date of Submission: 19.07.2025
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16354635>

Date of Acceptance: 31.07.2025

1. GİRİŞ

Ladislav Sutnar, grafik tasarım tarihinde, yüzyıl tasarımının önemli figürlerinden biridir, özellikle bilgi tasarımı alanlarında öncü bir figür olarak öne çıkmaktadır. Doğal olarak basılı tasarımlarıyla tanınmasına rağmen, çalışmaları dijital çağın tasarım anlayışını derinden etkilemeye halen devam etmektedir. Sutnar'ın tipografi, sergi tasarımı ve endüstriyel tasarım gibi çeşitli alanlardaki katkıları, tasarım felsefesinin ve pratiklerinin evriminde önemli bir rol oynamıştır. Sutnar'ın Avrupa'da tipografi ve sergi tasarımı alanındaki erken dönemdeki başarısı, daha sonraki kapsamlı bilgi tasarımı yaklaşımının temelini oluşturmuştur. Avrupa'daki Avangart hareketler, özellikle Konstruktivizm ve Bauhaus, Sutnar'ı derinden etkilemiş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmeden önce temel tasarım ilkelerinin şekillenmesine katkıda bulunmuştur. Bu erken dönemdeki Avrupa bağlamı, Sutnar'ın felsefesinin kökenlerini anlamak için kritik öneme sahiptir. Bilgi tasarımı ilkeleriyle grafik tasarım felsefesini iç içe

geçirerek disipline önemli katkılarda bulunmuştur. Yenilikçi yaklaşımı sadece estetikle ilgili değil; Etkili tasarım yoluyla iletişimi geliştirmekle ilgilidir.

Bu makale, Ladislav Sutnar'ın yaşamını, netlik ve işlevselliğe odaklanan tasarım felsefesini; bilgi tasarımı, görsel sistemler ve işlevsel estetik alanlarındaki derin etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada literatür ve dökümantasyon tekniği yöntem olarak kullanılmış, elde edilen çeşitli görsel ve yazılı dökümanlar gözden geçirilerek analiz edilmiş, Sutnar'ın bilgi tasarımı alanındaki yeri ve önemi betimsel olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Özellikle, Sutnar'ın basılı eserlerindeki tasarım yaklaşımlarının (*tipografi, renk kullanımı, grid sistemleri, bilgi hiyerarşisi*) günümüz bilgi tasarımının temel prensiplerine nasıl ilham verdiği inceleme konusu olarak ele alınmıştır.

Böylece akademisyenlere, tasarım tarihçilerine, grafik tasarımını meslek olarak edinen profesyonellere ve öğrencilere Sutnar'ın katkıları hakkında derinlemesine bir anlayış sağlanması hedeflenmektedir.

Ladislav Sutnar 19 Kasım 1976'da ölümüne kadar grafik tasarımda hayati bir güç olmaya devam etmiştir (oneclub.org).

2. LADISLAV SUTNAR'IN YAŞAMI VE KARIYERİ

Ladislav Sutnar, 9 Kasım 1897'de o dönemde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası olan Bohemya'nın Plzeň şehrinde doğmuştur. Prag Uygulamalı Sanatlar Okulu'nda Resim, Charles Üniversitesi'nde Mimarlık, Çek Teknik Üniversitesi'nde Matematik eğitimi almıştır. Kariyeri, grafik tasarımının ilk adımlarının atıldığı erken dönemde ve öncelikle reklamcılık ve tanıtıma odaklanılan bir dönemde başlamıştır. Bu süre zarfında sergiler, mobilyalar, yayınlar ve endüstriyel tasarımlar üretmiştir. Eğitim Bakanlığı'nın talebi üzerine Çek Cumhuriyeti için Dünya Fuarlarına fuar pavyonları tasarlayarak katkılarda bulunmuştur. Bu çalışmaları arasında 1939'daki New York Dünya Fuarı için tasarımlar da vardır. Amerika'da bulunduğu sırada Almanlar memleketini işgal etmiş ve Sutnar, savaş öncesi Nazi karşıtı faaliyetleri nedeniyle Çekoslovakya'da (persona non grata) istenmeyen kişi ilan edilmiştir. New York'ta kalan Sutnar, Amerika Birleşik Devletleri'ne beraberinde *Modernizm, Bauhaus, Avrupa Avangardizmi ve De Stijl ve yapılandırmacılık* gibi hareketlerden etkilenen zengin bir Avrupa tasarım geleneğini getirmiştir. New York'a yerleştiğinde, öncü tipografisi, grafiklerinin gücü ve sergi tasarımının ilgi çekiciliği ve sadeliğiyle Avrupa'da tanınıyordu.

2.1. Avrupa'daki Etkileri

1923'ten 1936'ya kadar Prag'daki Devlet Grafik Sanatlar Okulu'nda ders vermiş ve 1932'den sonra okulun yöneticiliğini üstlenmiştir. 1927'de Prag'daki büyük bir yayınevinin yayın tasarımının başına geçmiştir. 1929'dan 1939'a kadar Družstevní práce (Kooperatif Çalışma) adlı yayın kooperatifinde sanat editörü olarak görev yapmıştır (explore.chicagocollections.org). Bu süre zarfında on iki yılda on ülkede on altı büyük yabancı sergi tasarlayan tasarımcı 1929 Barselona Sergisi'nde çalışmalarıyla Altın Madalya kazanmıştır. Prag'da bilinen bir isimdir; 1934'te Ladislav Sutnar ve Yeni Tipografi adlı sergisi önemli övgüler almış ve birçok uluslararası ödül kazanmıştır. Hazır mizanpajlara bağlı olmayan ve zamanın ruhunu, yaşamını ve görsel duyarlılığını ifade eden taze, yeni bir tipografiye şiddetle ihtiyaç vardı ve bu yirmili yılların sonundan otuzlu yılların başına kadar Çekoslovakya da Ladislav Sutnar tarafından başarıldı (Heller, Chwast, 1988, s.120.)

Eğitim ve yayıncılık alanındaki liderlik rolleri ile bu dönemde Çekoslovakya'daki tasarım prensiplerinin ve uygulamalarının gelişiminde etkili olduğunu bilinmektedir (en.wikipedia.org). Akademisyen ve yönetici olarak geleceğin tasarımcılarını eğiterek işlevselci tasarım felsefesini yaymıştır. Yayın tasarımının başı ve sanat editörü olarak ise tasarım ilkelerini çok çeşitli basılı materyallerde uygulayarak Çek yayınlarının görsel dünyasını şekillendirmiştir.

Erken dönem çalışmalarında Rus Yapılandırıcılığı ve fotomontaj tekniklerini daha doğrudan referans alırken, Amerika'ya taşındığında kendine özgü estetik ve kavramsal stilini daha eksiksiz bir şekilde geliştirmeye başlamıştır (designhistory.com).

2.2. Amerika'daki Etkileri

Her şeyin daha hızlı hareket ettiği; daha fazla kararın daha hızlı alınması gerektiği, yüksek derecede endüstrileşmiş ortamın tüm aşamalarında, iletişim tekniklerinin giderek farklılaştığı ve rekabet faktörlerinin artıp, kaos ve karışıklığa yol açtığı dönemin Amerika'sında; tasarımcı, mevcut durum hakkında teoriler üretmek yerine, çalışmalarında sorumluluk alanlarını üstlenmiştir. Bu dönemde görsel okur yazarlık açısından Sutnar endüstriyel ve iç mekân tasarımlarından büyük ölçüde grafik tasarıma geçmiştir. Sıradan bir insanın tabelaları okumakta, ürünleri tanımlamakta veya bilgileri işlemede oldukça zorlandığı bu dönemde, kentsel endüstriyel sahnesinde gördüğü kaotik yapıyı, düzensizliği organize etme ihtiyacını görmüş, sadelik ve kesinliğe dayalı iletişim vizyonu ile doğal olarak, başarılı olmuştur. Izgaralar, sekmeler, simgeler ve semboller kullanarak yenilikçi indeksleme sistemleri ve bilgi akışı tasarımları geliştirmiştir. Telefon rehberlerinde alan kodlarının başına parantez ekleme fikrini ilk ortaya atan kişi olmuştur (Heller, typotheque.com. 2004).

New York'ta tutunmaya çalıştığı bu süreçte tanıştığı CIMA üyesi ve aynı zamanda yazar ve F.W. Dodge'un Sweet's Katalog Servisi'nde "S.C.S." araştırma direktörü olan Knud Lonberg-Holm ile mevcut problemlere çözüm üretmek üzere işbirliği yapmıştır (Pivo 2019, s.3). Sweet'in çok amaçlı kataloğu aslında farklı şirketler tarafından herhangi bir birleştirici görsel veya organizasyonel ilke olmaksızın tasarlanmış, çeşitli tanıtım kataloglarını barındıran bir klasördür. Sweet'in katalogları tek bir ciltte bir araya getiren bu hizmeti, kullanıcıların ihtiyaç duyduklarını bulmalarını kolaylaştırıyordu. K. Holm'un amacı, bu çeşitli parçaları kullanıcıların zamanını kurtaracak ve kafa karışıklıklarını giderecek erişilebilir bir bütün halinde sentezlemektir. Ancak, ayrıntılara karşı bir dehaya ve organizasyon yeteneğine sahip olmasına rağmen, vizyonunu gerçekleştirecek bir grafik tasarımcı olarak Sutnar'la tanışması bunu sağlamıştır.

Sutnar, 1941'den 1960'a kadar S.C.S.'in görsel yüzünü radikal bir şekilde "birlik" ilkesi ile yeniden tasarlar. *Teknik ve ticari bilgilerin sunumunu dönüştürmüştür* ve bunun etkileri bugün hala yayınlanmış eserlerde görmek mümkündür. *Genel izleyici tarafından kolayca tüketilebilen büyük miktardaki bilgilerin netliği için işletme dostu şablonlar ve düzenler yaratmıştır*. Çalışmasının faydaları; Tanıtıldığı yönlendirme araçları, kullanıcıların veri denizleri arasında kolayca hareket edebilmesini sağlamak olarak sayılabilir.

Görsel: 1. Sweet's Catalog Service ticari markasının yeniden tasarladığı şirket logosuyla (1942), Megg's *Graphic Design History* (2016), Ladislav Sutnar

Sutnar'ın Sweet's'teki ilk görevi, kurumsal kimliğini yeniden tanımlamaktı. Bunu, şirketin logosunu Viktorya tarzı bir isim levhasından (birçok saygın Amerikan şirketinin tipik özelliği) *kalın bir daire içindeki sans-serif bir S harfine* (Avrupa Modernizminin tipik özelliği) dönüştürerek yapmıştır (Bkz.Görsel:3).

Takım çalışması grafik tasarımcılar için bir yaşam biçimidir. Bu ikilinin geçmişteki ve günümüzdeki tüm dinamik ikililer arasında, en önemlilerinden biri oldukları bilinmelidir ve anlaşılmaktadır ki iletişimdeki çok az iş birliği, Sutnar ve Holm ikilisinin tarihsel olarak daha önemli olduğunu kanıtlamıştır. Bu yazar/tasarımcı ekibi birlikte birçok bilgi tasarımı teorisi ve yöntemini özetlemiştir (Pivo 2019, s.3). 1940'ların başından 1960'a kadar, bu yazar/tasarımcı ikilisi iş bilgilerinin düzenlenmesi, tasarlanması ve paketlenme biçimini kökten değiştirmiştir. Sutnar ve Holm, basılı materyalin kaosunu ortadan

kaldırmayı amaçlayan rehber kitaplar olan *Catalog Design* (1944) ve *Catalog Design Progress* (1950) dahil olmak üzere form manipülasyonunun önemli kılavuzlarını yazmıştır. Birincisi katalog tasarımında çeşitli radikal sistematik sapmaları tanıtmış, ikincisi karmaşık bilgilerin nasıl düzenlenebileceğini ve en önemlisi nasıl geri alınabileceğini göstermek için yönergeler sunmuştur (typotheque.com. Heller, 2004). Yayınlanmasından yetmiş yıl sonra bile, *Catalog Design Progress* işlevsel tasarımın arketipi olmaya devam etmektedir (Bkz. Görsel:2). Ayrıca dijital ortamdaki bilgilerin nasıl düzenlenebileceği ve hiyerarşisi konusuna uyarlanabilen bir ders kitabıdır.

Görsel: 2. Knud Lönberg-Holm ve Ladislav Sutnar, "Catalog Design: New Patterns in Product Information" (1944) Kapak ve sayfa tasarımı örneği

Sutnar, Sweet's Catalogues Services (S.C.S. 1941-1960) için sanat yönetmeni olarak yeni bir kariyer inşa etmiş ve 1951'de kendi şirketini kurmuştur. Bu arada McGraw-Hill için tipografik tasarım, Printex Corporation (Vera Eşarları) için reklam ve kurumsal imaj ve Theatre Arts dergisi için sanat yönetmeni olarak görev yapmıştır (oneclub.org). IBM ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere birçok kuruluşa tasarım danışmanlığı yapmıştır. Sutnar birçok kişisel sergi düzenlemiş ve çalışmaları halen MoMA'da kalıcı olarak sergilenmektedir (visualdiplomacyusa.blogspot.com).

2.3. Teori-Pratik İlişkisi ve Alana Katkıları

Tasarımlarıyla bilgilendirmekle kalmamış birçok tasarım kitabının oluşturulmasında rol almıştır. Başkalarının örnek çalışmalarının sunulduğu; *Design for Point of Sale* (1952) ve "*Package Design: The Force of Visual Selling* (1953)" kitaplarını editörlüğünü üstlenmiştir.

Tasarım çalışmalarının ötesinde ülkesinde profesördü, *etkili bir öğretmen ve yazardı*. Sutnar'ın tasarım hakkındaki fikirleri, özellikle tasarımın herkes tarafından erişilebilir olması gerektiğine olan inancı, bugün de etkili olmaya devam etmektedir. Tasarım felsefesini ve tekniklerini gelecek nesil tasarımcılara aktarmak üzere Amerika'da her biri kendi konusunun referans kaynağı olan ders kitapları niteliğindeki; "*Controlled Visual Flow: Shape, Line and Color*", ve *Visual Design in Action* (1961) adlı kitapları çağdaş tasarımın temel alınacağı bir model olarak kendi çalışmalarını içermektedir (modernism.101.com). Bu kitapta felsefesinin, mevcut ve gelecekteki sorunlara daha iyi çözümler geliştirmek için bir yapı sağlayabileceğini açıkça göstermiştir.

3. SUTNAR'IN TASARIM FELSEFESİ

Sutnar'ın sanat, mimarlık ve matematik alanlarındaki zengin eğitim geçmişi, muhtemelen onun sistemli, mantıksal ve analitik düşünce yapısına katkıda bulunarak, tasarımlarında çok disiplinli bir yaklaşım sergilemesine olanak tanımıştır (modernism.101.com). Resim eğitimi görsel estetik anlayışını geliştirirken, mimarlık yapı ve mekânsal düzen prensiplerini öğretmiş ve matematik ise analitik ve problem çözme becerilerini güçlendirmiştir. Bu çok yönlü eğitim, onun bilgi tasarımındaki yenilikçi çözümlerine zemin hazırlamıştır (fontsinuse.com).

Görsel: 3. *Visual Design in Action (1961), Kapak ve iç sayfalardan görünüm*

Ladislav Sutnar'ın tasarım felsefesi “netlik, sadelik-basitlik, işlevsellik” (işlevsellik; birlik, basitlik ve güzellik) ilkeleri üzerine inşa edilmiştir, bu da *netlik* getirir. Tasarımın topluma fayda sağlama potansiyeline sarsılmaz inancı sebebiyle iyi tasarımın halkın zevkine göre şekillenmesini değil, aksine insanların görsel algısını iyileştirmek üzere ilerlemeye teşvik eden bir araç olarak görülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Başka bir deyişle halkın bunlara ihtiyacı varsa, tasarımcıların onlara sıradan olanı değil vasat olmak yerine güzeli ve iyiyi göstermeleri gerekir. Sutnar'ın tasarımları sadelikleriyle karakterize edilir. Tasarım yaparken, karmaşık bilgilerin net ve basit görsel formlara nasıl evrilmesi gerektiğini anlatır ve tavsiye eder. Bu sadece kullanıcı deneyimini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda tasarımların görsel cazibesini de geliştirir.

Heller'ın tasarımcı Noel Martin'den aktardığına göre; “Sutnar her zaman işlevden bahsetmiştir, ancak kendi süslemelerini geometri ve tekrar yoluyla yaratmıştır. Sembolleri ve formları tekrarlamak, endüstriyel bir duyarlılığı ifade etmesine yardımcı olmuştur.” (Bkz. Görsel:3 a,c).

Sutnar tasarımlarında, konsept ve uygulamada genellikle az sayıda bileşeni tercih eder. Ancak asla sakın değildirler, yerleştirmeleri ve tasarım alanını etkin kullanımıyla genellikle hareket hissi verirler. Tasarımlarında akış, yalnızca grafik bir araç değil, aynı zamanda evrensel iletişim ve toplumsal ilerleme için modernist özelemlerin bir somutlaştırması ve kolaylaştırıcısı haline gelir.

Görsel 3. a.1947, “Industrial Coordination” kapak tasarımı b.1947, Warren Telechron için Katalog Tasarımı c.1956-57, Carr's

Tipografinin de dekoratif olmaktan çok okunabilir ve işlevsel olması gerektiğine inanmıştır; bu felsefe modern tasarımı etkilemeye devam etmektedir. Tasarımlarında ızgaralar ve katı bir düzen, sınırlı bir renk paleti ve yazı tipi seçimi kullanarak birçok yönden yansıtır. Genellikle düzene rehberlik etmek için geometrik form ve görsel ilgi çekmek için asimetrik bileşimler kullanmıştır. Renk paleti sınırlıdır, özellikle turuncu başta olmak üzere birincil canlı renkler kullanmıştır. Çalışmasının ayırt edici bir özelliği de bilgi düzenlemek için noktalama işaretlerini kompozisyonlarında temel görsel elemanlar olarak kullanmasıdır (Bkz. Görsel:2). Bunu kimi zaman hiyerarşi için kimi zamanda akışı yönlendirmek için yapar. Ancak her zaman dinamiktir.

Sutnar'ın Basılı Tasarım İlkesinin Bileşenleri	Sutnar'ın Tasarım Anlayışı
TİPOGRAFI (Sans - Serif / Tırnaksız Yazı Tipi)	Temiz ve okunaklı tasarım.
RENK (Sınırlı Palet)	Göz hareketini yönlendirmek ve verileri ayırt etmek.
GRİD (Izgara Sistemleri)	Bilgileri mantıksal olarak düzenlemek ve gruplamak.
HİYERARŞİ (Bilgi ve Akış)	Farklı veri düzeylerini vurgulamak.
SİMGE/SEMBOL	Bilgileri vurgulamak ve ayırt etmek, akışı yönlendirmek.
NETLİK, SADELİK	Bilgiyi damıtıp, özü vermek.
ERİŞİLEBİLİRLİK	Tasarımı herkes için erişilebilir (anlaşılabilir) yapmak. Kesintisiz görsellerle bütüncül bilgi akışı.
TUTARLILIK	Kullanıcıların öğrenme sürecini hızlandırmak.

Görsel 4. Sutnar'ın tasarım felsefesi ve bilgi tasarımı sistemi

4. BİLGİ TASARLAMA VE SUTNAR

1960'lar ve 70'lerdeki tasarımcılar, seri üretimin hızlanması, küresel tüketicilik ve bunun sonucunda veri saldırılarıyla başa çıkmak için sistemler tasarlamak gerekliliğini görmüş ve bu alanda çalışmalar yapmışlardır. Bunlar arasında Bauhaus mirasından ve ardından İsviçre tarzı çalışmaların gelişmesinden etkilenen Ladislav Sutnar, Max Bill ve Karl Gerstner, etkili tasarım için kesin, programlanmış metodolojiler izlemişlerdir (Armstrong, 2016, s. 21). Projeleri, savaş sonrası şirketlerin görsel birlik, organize veri ve evrensel iletişim taleplerine yanıt olarak şekillenmiştir.

Sutnar'ın S.C.S.'deki uzun süreli görevi de, bilgi tasarımındaki çığır açan fikirlerini geniş bir ölçekte geliştirip uygulayabileceği önemli bir platform sağlamıştır. Endüstriyel katalogların önde gelen dağıtıcısı olan S.C.S'nin, muazzam miktarda karmaşık bilgiyle uğraşması gerekiyordu. Bu ortam, Sutnar'a verileri düzenleme ve sunmaya yönelik sistematik yaklaşımını uygulamak için ideal bir ortam ve meydan okuma sunmuştur. Neredeyse yirmi yıl boyunca sanat yönetmeni olarak görev yapması, onun sadece teorileştirmesine değil, aynı zamanda bilgi tasarlama prensiplerini pratik olarak uygulamasına ve geliştirmesine olanak tanımış, böylece ürün bilgisinin çeşitli sektörlerde nasıl yapılandırıldığı ve erişildiği konusunda etkili olmuştur (fontsinuse.com).

Ladislav Sutnar, 20. yüzyıl ortamını sorunları ve potansiyelleriyle birlikte kabullenmiştir. Heller'a göre; "Sutnar, Edward Tufte ve Richard Saul Wurman gibi bilginin görselleştirilmesini analiz etme yolundakilerin taşıdıkları meşalenin çakmağı olan bilgi grafikleri uygulamasının öncüsüdür" (Heller, 2013).

Sutnar, mevcut ve gelecekteki sorunlara daha iyi çözümler geliştirmek için bir yapı sağlayabileceğini açıkça göstermiştir bu nedenle grafik tasarım ilkelerini net bir iletişimsel amaçla birleştirmeye çalıştığı için bilgi tasarımının öncüsüdür ve savunduğu ilkeleri *günümüzde, bilgi tasarımının babasından çağdaş grafikler için çarpıcı ve parlak bir temel olarak kabul edilir.*

Sutnar'ın stili birçok yönden organizasyon ve düzen esasına dayanmaktadır. Düzeni yönlendirmek için genellikle geometrik formlar ve görsel ilgi çeken asimetrik kompozisyonlar kullanmıştır. Çalışmaları, insanların bilgiye erişme ve bilgiyi yorumlama biçiminde devrim yaratmıştır, telefon rehberleri dizin tasarımı başlıca örneklerinden biridir. *Amerikan telefon numaralandırma sisteminde alan kodunun etrafına parantez koyan kişi o'dur* ve kullanıcıların telefon rehberindeki normal ve acil servislere daha kolay erişmesini sağlayan düzenlemeler ona aittir.

Bu dizinlerle, bir zamanlar karışık bir sayı ve isim karmaşası halindeki bilgileri kitleler için kolayca erişilebilir hale getiren kullanıcı dostu araçlara dönüştürmüştür (Bhatkar, 2023).

Sutnar, çeşitli işletmeler ve üretim şirketleri için sistemler kurmuştur, bu sistemler bugün hala çok geniş kapsamlı kullanılmaktadır. Bunlar arasında, büyük miktarda karmaşık bilgiyi sindirilebilir parçalara ayıran ve *kullanıcıları bir bilgi düzeyinden diğerine yönlendiren ızgaralar, sekmeler ve grafikler vardır. Belki de en dikkat çekici olanı, metodik modern tarzdaki grafiklerinin günümüzde bilgi tasarımı ve gezinme bileşenlerinin öncüsü olarak konumlanmasıdır.* Sutnar'ın tasarımları, iş verilerinin yüzünü dönüştürmüş, büyük miktarda bilgiyi yalnızca anlaşılır değil aynı zamanda görsel olarak güzel gösterimlere evirmiştir.

Sutnar, esas olarak bilginin dinamik akışı ve verimli organizasyonu ile ilgilenmiş; böylece herhangi bir reklam, katalog veya paket yalnızca içeriğini değil, aynı zamanda söz konusu içerik için düzenleyici yapıyı da biçimlendirmiş ve açıkça ortaya koymuştur. Kullanıcının belirli bir tasarımda bulunan tüm olası bilgileri kolayca gezinebilmesini hedeflemiş ve dahası, tasarımın kendisinin baştan çıkarıcı olması ve kullanıcıyı ürünle uzun süreli etkileşime çekmesi gerektiğinin fark etmiştir. Günümüzde "kullanıcı dostu" kavramının tam karşılığı da budur (Bkz. Görsel:5).

Görsel 5. RCA Electron Tubes'tan bilgilere engelsiz bir bakış sağlayan bir yayılım örneği. Sutnar, çoklu sayfayı tek bir sayfaymış gibi tasarlayan ilk tasarımcıdır.

İnsanların *her gün karşılaştıkları şeylere sanatın güzelliğini aşılamayı amaçlıyordu, bu "işlev ile biçim, fayda ile güzellik ve rasyonel ile irrasyonel arasındaki kutuplulukların çözümü" olarak tanımladığı bir uygulamaydı* (www.medium.com Zou). Tasarımın net bir amaca hizmet etmesi ve karmaşık bilgileri basit görsel formlara dönüştürebileceğine dair inancı ve felsefesi, sadece yol gösterici bir ilke değil, aynı zamanda bilgi tasarımı alanında öncü çalışmalarının temeli olmuştur (Bhatkar, 2023).

Geleneksel ve diğer işlevsel olmayan yaklaşımların tümü, hızlı algılama için gerekli olan fonksiyonel bilgi akışı gereksinimlerini karşılayamadıklarında, bu gereksinimleri karşılamak için performans standartları olmalıdır, Sutnar'a göre bu standartlar şunlardır;

- (1) “*Dikkat çekmek*” ve gözün hareket etmesini sağlamak için “*görsel ilgi sağlamak*”,
- (2) Okuma ve anlamada hız için görsel temsili ve organizasyonu “*basitleştirmek*” ve
- (3) Sırayla netlik için “*görsel süreklilik*” sağlamak (hiyerarşi ile akış), şeklinde sıralanabilir. Bu standartların her birinin göreceli önemi, durumdan duruma önemli ölçüde değişecektir (Schoener 1961, s.32)."

Birçok insan için standartlar yalnızca tekdüzelik ve kısıtlama, olumsuz ve durağan bir şey anlamına gelebilir. Kelimenin bu kavramına karşıt olarak, yaşam standartları gibi yaygın olarak kullanılan bir ifadeyle gösterilebilecek bir kavram vardır. Bu, dünyanın farklı yerlerindeki yaşam standartları arasında olduğu gibi çeşitliliği ve ilerlemeyi ima edebilir. Kısacası kelime, durağan değil dinamik bir şeyi ima etme potansiyeline sahiptir, sürekli değişen, ilerleyen bir şey.

Dinamik standartlar olarak nitelendirebileceğimiz bu kavramın endüstriyel ürün bilgisi alanında doğrudan uygulamaları vardır. Ürün bilgisinin artan önemiyle, tasarımına yönelik standartlar daha da önemli hale gelir ve sürekli değişim ve iyileştirme gerektirir. Teknolojik ilerleme bu süreci hızlandırır. Örneğin, ulaşım gibi ilerlemenin bilindik bir alanında, otomobil ve uçağın gelişimiyle ortaya çıkan karmaşık bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için yeni standartlar gerekmiştir.

Bu nedenle, günümüzün endüstriyel gelişimi ve endüstrinin eş zamanlı daha yüksek standartlarıyla, *endüstriyel bilginin standartlarında da bunu karşılayabilecek ilerlemelerin kaydedilmesi kaçınılmazdır*. İhtiyaç yalnızca daha gerçekçi bilgilere değil, aynı zamanda yeni tasarım teknikleriyle elde edilen görsel netlik ve kesinlikle daha iyi sunumlara da yöneliktir. Temelde bu, bir bilgi akışını iletebilen tasarım modellerinin geliştirilmesi anlamına gelir.

Görsel 6. *Visual Design in Action*'dan Sutnar'ın kendi gösterimiyle, “*Etkili Tasarım; birlik, basitlik ve güzellik.*” ile oluşur.

Sutnar'ın analitik çözümlenmeleriyle oluşturduğu sistemi asla mekanik değildir, yaratıcıdır ve uyum çağında geleceğe işaret ederek gelişmeye ve ilerlemeye ilham verir. Her tasarım çözümü, *yararlılık* (zihne hitap etme) ve *görünüm* (gözün tatmini) arasında uyumlu bir denge belirleyen nesnel düşüncenin sonucudur.

Sutnar, tasarım sürecinin kurallara ve formüllere değil, düşünce ve ilkelere dayanması gerektiğini savundu... kurumsal kimlikten, tüketici ve işletme reklamlarına, endüstriyel kataloglardan ve dergi tasarımından işaretlere ve sembollere kadar Görsel Bilgi Tasarımının tüm dizinlerini analiz etti. Sutnar'ın listesini, Avrupalı tasarımcıların önceki reçetelerinden ayıran şey, kurumsal Amerika'nın grafik tasarımcıya açtığı yeni alanların eklenmesiydi. (Aynsley, 2001, s.88)

Bilgi tasarımı uygulamasına katkıları bugün grafik tasarıma hala uygulanmaktadır. Günümüzde web tasarımı ve navigasyon bileşenleri, yaygın olarak ödünç alınan ve uygulanan metodik modern tarzı grafiklerine akredite edilebilir. Tasarımları ve öğretileri, iş verilerinin yüzünü dönüştürmüş ve büyük miktarlarda bilgi düzenleyerek sadece anlaşılabilir değil, aynı zamanda görsel olarak ilginç ekranlara da dönüştürmüştür (Bkz. Görsel:6).

Görsel 6. a. Ladislav Sutnar kişisel sergisinden kesit. b. Sutnar ve Lönberg-Holm'un birlikte hazırladıkları kitapların kapakları

Görsel 7. a. 1941-44, "MM Multi-Measure Metal Enclosures" Katalog tasarımı. b. 1946, Process Industries Quarterly c. 1941-60, "Mundet Cork Products" Katalog tasarımı

Sutnar'ın tasarımları konsept ve uygulama olarak basittir, genellikle az sayıda bileşeni tercih eder. Ancak asla sakın değildirler, yerleştirmeleri ve tasarım alanını etkin kullanımıyla genellikle hareket hissi verirler. Tasarımlarındaki akış yalnızca grafik bir araç değil, aynı zamanda evrensel iletişim ve toplumsal ilerleme için modernist özlemlerin bir somutlaştırması ve kolaylaştırıcısı haline gelir (Bkz. Görsel:7b,8).

Sutnar'ın "Önce düşün, sonra çalış" ilkesi, tasarım problemlerini çözmeye yönelik rasyonel ve sistematik yaklaşımını vurgulamaktadır (visualdiplomacyusa.blogspot.com). Bu ilke, Sutnar'ın görsel uygulamaya odaklanmadan önce temel problemi anlamaya ve net bir strateji geliştirmeye öncelik verdiğini göstermektedir. Bu metodik yaklaşım, tasarımın hedeflenen amaca hizmet etmesini ve kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayarak etkili bilgi tasarımının temelini oluşturmaktadır.

Sutnar ve Lönberg-Holm bilgi tasarımının işlevsel bir hedefini ve 'bilgi tasarımı' terimini ortaya atmasalar da *Designing Information*, netlik ve erişilebilirlik ilkelerini daha önce hiçbir kitapta yapılmadığı şekilde kodlamışlardır (typotheque.com). Çığır açan tasarımlarıyla Sutnar, bu ilkelerin uygulayıcısı, anlatıcısı ve göstereni olarak bilgi tasarlamının öncüsü kabul edilmektedir.

Görsel 8. Addo-X Kurumsal Kimlik Kampanyasını Gösteren yayılım "Visual Design in Action" dan "Vera" eşarpları için markalamayı gösteren "Ladislav Sutnar" Eylemdeki Görsel Tasarım" adlı yayından bir sayfa

Sutnar'da "Tasarımın net bir amaca hizmet etmesi" sadece yol gösterici bir ilke değil, aynı zamanda bilgi tasarımı alanında öncü çalışmalarının temeli olmuştur. Verileri net ve sezgisel bir şekilde organize etmek ve sunmak için yenilikçi teknikler geliştirmiştir, bunlardan biri de yalnızca çift sayfayı tek sayfaymış gibi tasarlayıp yayımları kullanmasıdır (Bkz. Görsel:2-5).

Görsel 9. a. 1942, "Why, What, How- Essential Product Information" sayfa tasarımı örneği, b. 1944, "4-Square Lumber Products" Katalog tasarımı, kapak

Kötü tasarım sorunlarına önce onları düşünerek, gerçek sorunu izole ederek yaklaşmış; neyin iletilmesi gerektiği ve kime iletilmesi gerektiğine odaklanmıştır. Daha sonra hem aydınlatıcı hem de eğlenceli bir görsel stil uyguladığı gözlemlenebilir.

Sutnar biçim sorunlarına yaklaştıkça, katalog bilgilerinin statik ve tekdüze düzenlemeleri yerini dinamik bilgi kalıplarına ve net, rasyonel organizasyona bırakır. Her katalog birleştirici bir grafik temaya sahiptir ve yazı tipinin görsel eklemlenmesi (altını çizme, boyut ve ağırlık kontrastları, aralık, renk ve ters çevirme) arama, tarama ve okumaya yardımcı olmuştur. Grafik çizelgeler, diyagramlar ve resimlere vurgu yapan basit bir görselleştirme dili karmaşık bilgileri açıklığa kavuşturmuş ve okuma süresinden tasarruf sağlamıştır. Oluşturduğu optik birlik, çizgi, şekil, renk ve yazı tipinin sistematik kullanımından kaynaklanmıştır. Bu öğeler, kullanıcının bilgi aramasına yardımcı olmak için "görsel trafik işaretleri" halinde birleştirilmiştir ve bu bağlamda Sutnar'ın basılı tasarım ürünler için savunduğu ilkelerin erişilebilirlik, tutarlılık ve kullanıcı dostu tasarım anlayışıyla birebir örtüştüğü görülmektedir.

5. SONUÇ

Ladislav Sutnar'ın yaşamı ve kariyeri, bilgi tasarımının öncüsü olarak oynadığı merkezi rolü ve temel tasarım felsefesini vurgulamaktadır. Netlik, işlevsellik ve kullanıcı odaklılık ilkelerine dayanan yaklaşımı, basılı eserlerinde devrim yaratmış ve modern web ve mobil uygulama tasarımının temelini atmıştır. Geriye dönüp bakıldığında, yapısal disiplini günümüz web tasarımının çoğunu önceden haber verirken, tipografi, renk kullanımı, grid sistemleri ve bilgi hiyerarşisi konularındaki yenilikçi yaklaşımları, dijital arayüzlerin görsel dilini ve kullanıcı deneyimini derinden etkilemiştir. Sutnar'ın bilgi mimarisi, görsel sistemler ve işlevsel estetik üzerine odaklanan tasarım felsefesi, karmaşık bilgileri erişilebilir ve anlaşılır hale getirme amacını taşımaktadır. Sweet's Catalog Service'deki çalışmaları ve yayınladığı etkili kitaplar aracılığıyla geliştirdiği prensipler, endüstriyel kataloglardan telefon rehberlerine kadar çeşitli basılı materyallerin tasarımını dönüştürmüştür. Günümüzde web siteleri ve mobil uygulamalar, Sutnar'ın netlik, tutarlılık ve kullanıcı merkezli tasarım ilkelerini yansıtan düzenler, tipografi ve görsel hiyerarşiyi kullanmaktadır. Sutnar'ın *minimalist, modernist estetiği ve bilgi tasarımındaki öncü* çalışmaları günümüzde sadece basılı ürünlerde değil, ara yüz ve mobil uygulamalar çalışan tasarımcılara ilham vermeye devam etmektedir. Sutnar'ın yoğun endüstriyel verileri açıklığa kavuşturmak için kullandığı parlak yapısal sistemler onu Modernist öncülerin panteonuna yerleştirmiş ve bugün "bilgi tasarımı" olarak adlandırılan şeyin vizyonerlerinden biri yapmıştır.

Sutnar, rasyonellik ve bilgilerin sistematik organizasyonuna odaklanarak, izleyicinin yararına olacak şekilde karmaşık bilgileri basitleştirmeyi amaçlamıştır. "Görsel tasarımın eylemi" kavramını işlev, akış ve biçimin bir sentezi olarak tanımlamıştır. Bu bütünsel yaklaşım, kullanılabilirlik, kullanıcı deneyimi ve estetiği bir araya getirmekte olup, Sutnar'ın bilgi tasarımının sadece faydacı değil, aynı zamanda kullanıcının etkileşimini ve bilginin görsel çekiciliğini de dikkate aldığını göstermektedir. Sonuç olarak, Ladislav Sutnar'ın çalışmaları, dijital çağda tasarımcılar için zamansız bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Netlik, işlevsellik ve kullanıcı odaklı tasarım prensiplerine verdiği önem, modern web ve mobil uygulama tasarımının temelini oluşturmakta ve tasarımcıları her zaman kullanıcı deneyimini ön planda tutmaya teşvik etmektedir.

Öneriler;

- Yapılan literatür taramalarında günümüz bilgi tasarımlarına bu denli katkı sağlamış olan Sutnar'a hakettiğince yer verilmediği görülmüştür.
- Akademik çalışmalarda daha derinlemesine incelenmesi ve Grafik Tasarım bölümlerinde çalışmalarının ve öğretilerinin analiz edilerek ders konusu olması desteklenmelidir.
- Yayıncılar ve tasarımcılar arasındaki iş birlikleri teşvik edilerek tasarım felsefesinin pratikte uygulanması sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

ARMSTRONG, Helen (2016), Grafik Tasarım Kuramları / Digital Design Theory, Structuring The Digital, s.21

AYNSLEY, Jeremy (2001) A Century Of Graphic Design, Graphic Design Pioneers of the 20th Centuries by Mitchell Beazley, Octopus Publishing Group, s. 88

HELLER, STEVEN. CHWAST, Seymour (1988), *Graphic Style; from Victorian to Post-Modern*. Pushpin Editions, s.120

MEGG'S, Philip B. PURVIS, Alston, V. (2016) *Graphic Design History*, Sixth Ed. Wiley, s. 940

PIVO, Hannah (2019) *The Role of Vision in Ladislav Sutnar and Knud Lönberg-Holm's Designing Information*, Massachusetts Institute of Technology *DesignIssues: Volume 35, Number 3* s.3-19

SUTNAR Ladislav (1961), *Visual Design In Action*, Hastings House, NY. B.10

SCHOENER, Allon T. 1961, *Arts & Architecture*, December 1961, Ed. John Entenza, s.32 Vol;78, No;12

<https://www.oneclub.org/adc-hall-of-fame/-bio/ladislav-sutnar/> Erişim 9 Nisan 2025

<https://explore.chicagocollections.org/ead/artic/66/4x55z5n/> Erişim: 7 Nisan 2025

https://en.wikipedia.org/wiki/Ladislav_Sutnar Erişim: Nisan 2025

<http://www.designishistory.com/1940/ladislav-sutnar/> Erişim: 9 Nisan 2025

HELLER, Steven (2004), *Ladislav Sutnar, Web Design before the Internet*

<https://www.tyoptheque.com/articles/ladislav-sutnar-web-design-before-the-internet> Erişim: 12 Nisan 2025

<https://www.oneclub.org/adc-hall-of-fame/-bio/ladislav-sutnar/> Erişim 9 Nisan 2025

<https://visualdiplomacyusa.blogspot.com/2019/10/artist-of-day-october-15-ladislav.html>) Artist of the day Erişim: 12 Şubat 2025

<https://modernism101.com/> Erişim: 2 Şubat 2025

Heller, Steven (2013) *Graphic Design, Rare Design Books, Modernism101, 2013 Catalog*

<https://modernism101.com/products-page/graphic-design/sutnar-ladislav-shape-line-and-color-design-and-paper-no-19-new-york-marquardt-company-fine-papers-1945-duplicate/> Erişim: 1 Mayıs 2025

<https://fontsinuse.com/designers/7352/ladislav-sutnar> Erişim: 3 Mayıs 2025

Masters in Design: Ladislav Sutnar's Design Philosophy, By Samhita Bhatkar, Founder & Partner / Dec 20, 2023

<https://medium.com/@multia/masters-in-design-ladislav-sutnars-design-philosophy-2539739b7f15>

Erişim 8 Nisan 2025

<https://medium.com/@yixinzho/ladislav-sutnar-biography-91329185acf4> Carolyn Zou, 14 Şubat 2016 / Erişim: 18 Nisan 2025

https://www.underconsideration.com/brandnew/archives/ladislav_sutnar_exhibit.php Erişim: 8 Nisan 2025

<https://visualdiplomacyusa.blogspot.com/2019/10/artist-of-day-october-15-ladislav.html> Artist of the day Erişim: 12 Şubat 2025

<https://www.tyoptheque.com/articles/ladislav-sutnar-and-knud-lonberg-holm> Erişim: 19 Nisan 2025

https://www.kickstarter.com/projects/1204158310/ladislav-sutnar-visual-design-in-actionfacsimile?ref=discovery&term=ladislav%20sutnar&total_hits=2&category_id=27 Erişim: 22 Nisan 2025

<https://medium.com/@yixinzho/ladislav-sutnar-biography-91329185acf4> Erişim; 3 Mart 2025

<https://visualdiplomacyusa.blogspot.com/2019/10/artist-of-day-october-15-ladislav.html> Erişim; 12 Mart 2025